

непосредственный // Индустриальная экономика. – 2022. – Т. 4, № 4. – С. 369-375. – DOI 10.47576/2712-7559_2022_4_4_369.

11. Финансовая грамотность россиян – 2023. Динамика ключевых показателей, тренды финансового поведения, цифровые компетенции – URL: <http://nafi.ru:8080/upload/iblock/b34/b3472e3a7037f1dc5cbacc9d7b2a25c6.pdf> (дата обращения: 20.05.2023). – Текст : электронный.

12. Ильиных, С. А. Сберегать или тратить: финансовая грамотность населения / С. А. Ильиных. – Текст : непосредственный // ПОИСК: Политика. Обществоведение. Искусство. Социология. Культура. – 2023. – № 1 (96). – С. 117-127.

УДК 338.46
DOI

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ КАК ОСНОВА АДАПТИВНОЙ СТРАТЕГИИ

СЕРДЮК В.Н.,
д-р экон. наук, профессор,
заведующая кафедрой
«Учёта, анализа и аудита»
ФГБОУ ВО «ДОНГУ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье рассмотрены основные компоненты и направления цифровой трансформации с точки зрения их применения и влияния на формирование адаптивной стратегии предприятий розничной торговли. Актуализированы отдельные методологические аспекты адаптивной стратегии. Обоснована необходимость оценки уровня цифровой трансформации предприятий розничной торговли, обозначены основные её компоненты, которые в совокупности определяют не только основные адаптационные механизмы, но и позволяют сформировать оптимальную стратегию дальнейшего развития предприятия в новых, изменившихся условиях внешней среды.

Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровая адаптация, адаптивность, стратегия, развитие, предприятия торговли

**DIGITAL TRANSFORMATION OF RETAIL ENTERPRISES AS
THE BASIS OF AN ADAPTIVE STRATEGY**

**SERDYUK V.N.,
Doctor of Economics sciences, professor,
Head of the Department of Accounting,
Analysis and Audit
FSBEI HE «DONGU»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article discusses the main components and directions of digital transformation from the point of view of their application and influence on the formation of an adaptive strategy of retail enterprises. Some methodological aspects of the adaptive strategy are updated. The necessity of assessing the level of digital transformation of retail enterprises is substantiated, its main components are identified, which together determine not only the main adaptation mechanisms, but also allow forming an optimal strategy for further development of the enterprise in new, changed environmental conditions.

Keywords: digital transformation, digital adaptation, adaptability, strategy, development, trade enterprises

Постановка проблемы. В последние годы тренды цифровой экономики активно сместили взаимодействие между продавцами и покупателями в онлайн-формат. Широкое применение информационных систем, интернет-сетей, цифровых технологий, платформ и инструментов в современной электронной торговле позволяет не только сформировать конкурентные преимущества, но и практически является одним из главных условий выживания в цифровой экономике. Ускоренному внедрению digital-технологий в сфере розничной торговли во многом поспособствовали пандемия COVID-19 и связанные с ней ограничения, особенно изоляция и локдаун. В обстановке ажиотажа цифровой трансформации розничной торговли, как в принципе экономики и общества в целом, особую актуальность приобретают вопросы формирования адаптационной стратегии и стратегического планирования.

Современные виды аналитики, большие массивы информации, цифровые инструменты анализа, широкий спектр программного обеспечения и аналитические возможности облачных ресурсов предоставляют широкомасштабные возможности для управленцев предприятия, позволяя принимать взвешенные и экономически обоснованные решения, формировать успешную стратегию развития предприятия. Однако в условиях стремительного изменения внешней среды и ограниченности ресурсов предприятия

сами по себе процессы цифровизации и аналитические инструменты не являются волшебной управленческой панацеей, без полноценного, своевременного и грамотного их применения. Возможности цифрового рынка товаров, услуг и технологий требуют радикального, комплексного преобразования деятельности торговых предприятий и всех их бизнес-процессов, стимулируя таким образом адаптацию к цифровой среде, что в свою очередь обуславливает необходимость наличия адаптационной стратегии предприятий.

Современная сфера розничной торговли активно развивается в направлении цифровизации, объём рынка розничной интернет-торговли в России демонстрирует стойкую динамику роста. По данным маркетингового исследования российского агентства «Data insights», специализирующемся на интернет-рынке, в 2022 году объём рынка розничной интернет-торговли в России составил 5,7 трлн рублей и соответственно 2,8 млрд заказов. В 2021 году объём рынка розничной интернет-торговли в России составлял 4,1 трлн рублей и 1700 млн заказов. Таким образом, 2022 год продемонстрировал высокие показатели роста российского рынка e-Commerce по динамике числа заказов, т.к. темп прироста количества заказов составил +65%. При этом объём рынка розничной интернет-торговли в рублях вырос на 39%, однако темпы роста интернет-торговли в 2022 году ожидаемо ниже темпов роста в 2021 году и чуть ниже прогнозных [1].

Доля e-commerce в общем объёме розничного товарооборота в 2021 году составила 9,2%. В 2022 г. доля онлайн-продаж составила 15% от всего ритейла [2]. Представленная аналитика свидетельствует о положительной динамике процессов цифровой трансформации предприятий торговли, что в свою очередь актуализирует вопросы формирования и наличия у предприятий действенной адаптивной стратегии.

Цифровая трансформация в современной экономической литературе рассматривается как процесс преобразования всей экосистемы компании, включая сотрудников, клиентов, поставщиков и партнёров, опирающийся на цифровые технологии ведения бизнеса, вплоть до коррекции или изменения существующей бизнес-модели и процессов [3]. В современной торговле в условиях быстроменяющейся внешней среды, цифровая

трансформация предполагает стабильное устойчивое развитие предприятия, а не только успешное внедрение новшеств.

В этой связи приоритетным направлением исследования является изучение процесса цифровой трансформации как адаптационного механизма предприятия и основы стратегии его развития.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию процессов цифровизации посвящены труды многих современных экономистов-теоретиков и практиков, таких как И. А. Стрелец, С. В. Чебанов [10], А. О. Зверева, Е. Ю. Депутатова, Т. И. Смотровая, Т. С. Наролина и др. [4-8]. Теоретическим и практическим аспектам процесса формирования адаптивной стратегии посвящены труды учёных-экономистов Е. С. Кравченко [9], И. В. Сименко [13], Г. В. Серебряковой, И. В. Незамайкина [12], А. В. Сидорина [11], О. Г. Тихомировой [14] и ряда других. Несмотря на количество научных разработок по указанной проблеме, многие вопросы остаются дискуссионными: во-первых, многообразие трактовок и терминов в понимании сущности категориального аппарата процессов формирования адаптивной стратегии; во-вторых, отсутствие единой модели цифровой адаптивности; в-третьих, требуют дальнейшего исследования вопросы корреляции процессов цифровой трансформации предприятий и формирования адаптивной стратегии его развития.

Целью данной статьи является изучение процессов цифровой адаптации и трансформации как базового механизма для формирования адаптивной стратегии развития предприятий розничной торговли.

Изложение основного материала исследования. Научный интерес относительно исследования проблематики цифровой адаптации и трансформации современных торговых предприятий обусловлен масштабностью и приоритетом развития электронной торговли. По данным Росстата, оборот розничной торговли в 2022 году составил 42 трлн 512,5 млрд рублей, или 93,3% (в сопоставимых ценах) к 2021 году. Статистка фиксирует снижение оборота розничной торговли в 2022 на 6,7% в сравнении с 2021 г. Однако по итогам прошедшего 2022 года общий оборот рынка розничной интернет-торговли в России вырос на 38% и достиг 5,7 трлн рублей. [15]. Поэтому актуальность вопросов цифровой трансформации современных торговых предприятий к постоянно

изменяющимся условиям среды их функционирования не вызывает сомнений. А изучение ключевых аспектов адаптации и цифровой трансформации с учётом отраслевой специфики позволяет сформулировать тезис о том, что непосредственно процессы цифровизации предприятий розничной торговли на современном этапе нужно рассматривать с позиций адаптивности к цифровой среде функционирования. Наличие разных подходов к сущности понятия «адаптация» позволяет констатировать различные концептуальные позиции учёных при определении сути данного понятия как процесса, как способности, как деятельности, как задачи и др. [13, с. 71]. Позиция единства мнения авторов заключается в том, что «адаптация предприятия является систематическим процессом его приспособления к изменению условий бизнес-среды, реализуемой через совокупность целенаправленных адаптационных мероприятий и изменений (реакций), носит стратегический характер, сопровождает весь жизненный цикл предприятия и направлена на обеспечение эффективности его функционирования и развития» [14, с. 498].

По мнению автора, в контексте современных процессов цифровизации следует уделить внимание изучению категории цифровой адаптивности как составляющую цифровой трансформации. Следует отметить, что в современной экономической литературе понятия «цифровая адаптация» и «цифровая трансформация» рассматриваются как тождественные. Целесообразно конкретизировать и разграничить эти понятия. Несомненно, что способность предприятия к адаптации характеризует понятие «адаптивность», последняя характеризуется как скорость реагирования предприятия на вызовы внешней среды, в том числе и перестройка внутренней среды предприятия.

Таким образом, цифровая адаптивность предприятия является комплексной характеристикой устойчивости компании в цифровой среде и отражает её готовность и способность к применению инноваций, переходу или трансформации в более качественное состояние, на основе использования современных возможностей, что в конечном итоге нивелирует негативное воздействие в достижении выбранных стратегических ориентиров.

По мнению автора, идентификация уровня цифровой адаптивности является основополагающим моментом в формировании стратегии цифрового развития предприятия.

Концептуальным моментом формирования адаптивной стратегии является выбор оценочных факторов и уровня цифровой адаптации предприятия, определение зон цифровой трансформации внутренней среды предприятия. Упрощённый алгоритм формирования адаптивной стратегии предприятия можно представить в виде трёх этапов.

1. Выбор оценочных критериев (факторов).
2. Индивидуальная модель цифровой адаптивности.
3. Формирование адаптивной стратегии.

Для идентификации уровня фактической цифровой адаптивности следует использовать градацию:

- *высокий уровень цифровой адаптивности* предполагает, *высокий* уровень и широкое применение на предприятии *цифровых технологий и инновационных практик*. Цифровые технологии выступают важным фактором роста выручки и стоимости компании, способствуют реализации стратегии;

- *средний уровень цифровой адаптивности* предполагает, что основные направления цифровой трансформации находят отражение в стратегии организации и в отдельных программах развития. Организация понимает необходимость проведения инициативных внедрений цифровых технологий, при этом предприятие проводит к фрагментарное внедрение цифровых технологий, на фоне отсутствия зрелого корпоративного системного подхода к цифровой трансформации и, как следствие, отсутствие выраженного эффекта от цифровизации;

- *низкий уровень цифровой адаптивности* подразумевает, что цифровая трансформация не нашла отражения в стратегии предприятия, отсутствуют корпоративные программы цифровой трансформации. Уровень зрелости ключевых процессов организации недостаточен для внедрения цифровой трансформации.

Рекомендуемые факторы оценочной модели уровня цифровой адаптивности можно структурировать в форме матрицы:

На рис.1 представлены целевые обобщённые направления внутренней деятельности предприятия, которые наиболее подвержены цифровой трансформации, а также основные компоненты внешней среды, оказывающие глобальное (всеобщее) влияние на процессы цифровой трансформации предприятий.

Внешняя среда		
Тренды цифровой экономики и общества	Нормативно-законодательное регулирование	Отраслевая инфраструктура
Внутренняя среда		
Управленческие процессы	Процесс реализации товара	Маркетинг
Корпоративная культура и ценности	Интеллектуальный (человеческий капитал) капитал	Товар (продукция)

Рис. 1. Основные компоненты матрицы оценки уровня цифровой адаптивности предприятия розничной торговли

Для успешного реагирования на изменения во внешней среде эффективная стратегия требует от предприятия определённого уровня цифровой адаптивности. Предприятие с низким уровнем цифровой адаптивности не только не готово к изменениям, но и не желает приспосабливаться к цифровым реалиям, одной из причин такого состояния является отсутствие необходимых ресурсов и возможностей внедрения цифровых инноваций.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Подводя итоги исследования, следует констатировать, что концептуальный подход к формированию адаптивной стратегии предприятий розничной торговли на основании запуска процессов комплексной цифровой трансформации, определения и мониторинга показателей уровня цифровой трансформации является достаточно новым для отечественной науки. Современной отечественной и зарубежной практикой доказано, что способность предприятия к цифровой адаптации, повышению уровня цифровой адаптивности является залогом его эффективности в условиях постоянных изменений и неопределённости цифровой среды. Повышение уровня цифровой адаптации требует от субъекта хозяйствования открытости к инновационным технологиям, наличия специалистов соответствующей квалификации, программ корпоративного развития, высокого уровня зрелости ключевых бизнес-процессов.

Идентификация уровня цифровой адаптивности и программа цифровой трансформации рассматривается в представленной концепции не как самоцель, а как базовый элемент формирования адаптивной стратегии. Понимание и развитие этого элемента позволят предприятиям торговли быстро реагировать на изменения внешней среды, постепенно и своевременно повышая уровень своей готовности к внедрению цифровых технологий.

Полученные результаты могут быть применены в рамках дальнейших научных исследований проблем цифровой трансформации, изучения взаимосвязи процессов цифровой трансформации предприятий и формирования адаптивной стратегии его развития.

Список использованных источников

1. Маркетинговое исследование. Интернет-торговля в России 2022. – URL: https://datainsight.ru/eCommerce_2022?ysclid=lnjjob6fq6921150268. – Текст :электронный.

2. Маркетинговое исследование. Интернет-торговля в России 2021. – URL: https://datainsight.ru/eCommerce_2022?ysclid=lnjjob6fq6921150268. – Текст : электронный.

3. Оценка адаптивности высокотехнологического комплекса России к реалиям цифровой экономики: доклад сообщества «Системная экономическая аналитика ОПК. – URL: <https://www.inesnet.ru/2018/04/doklad-k-cifre-gotov-ocenka-adaptivnosti-vysokotexnologichnogo-kompleksa-rossii-k-realiyam-cifrovoj-ekonomiki/?ysclid=lnjka4mb4y914247192>. – Текст : электронный.

4. Апатова, Н. В. Особенности поведения потребителей в интернете / Н. В. Апатова. – Текст : непосредственный // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Экономика и управление. – 2020. – № 3 (51). – С. 19-29.

5. Голоктионова, А. Р. Изменения и тенденции розничной торговли под влиянием электронной коммерции в России / А. Р. Голоктионова. – Текст : непосредственный // Экономика и предпринимательство. – 2020. – № 5 (118). – С. 1159-1163.

6. Зверева, А. О. Трансформация торговых услуг в цифровой экономике / А. О. Зверева, Е. Ю. Депутатова. – Текст : электронный // Вестник РЭА им. Г. В. Плеханова. – 2019. – № 4

(106). – URL: [https:// cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-torgovyh-uslug-v-tsifrovoy-ekonomike](https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-torgovyh-uslug-v-tsifrovoy-ekonomike).

7. Смотровая, Т. И. Тенденции цифровизации в розничной торговле / Т. И. Смотровая, Т. С. Наролина. – Текст : электронный // ЭКОНОМИНФО. – 2020. – № 1. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-tsifrovizatsii-v-rozничной-torgovle>

8. Паскова, А. А. Интеграция технологий искусственного интеллекта и промышленного Интернета вещей / А. А. Паскова. – Текст : непосредственный // Вопросы устойчивого развития общества. – 2020. – № 4-2. – С. 607-612.

9. Кравченко, Е. С. Технология принятия управленческих решений в системе инновационного развития предприятий сферы торговли / Е. С. Кравченко. – Текст : непосредственный // Экономика и предпринимательство. – 2022. – № 4. – С. 810-819.

10. Стрелец, И. А. Цифровизация мировой торговли: масштабы, формы, последствия / И. А. Стрелец, С. В. Чебанов. – Текст : непосредственный // Мировая экономика и международные отношения. – 2020. – Т. 64. – № 1. – С. 15-25.

11. Сидорин, А. В. Адаптивная стратегия организации / А. В. Сидорин. – Текст : электронный // Наукоеведение: интернет-журнал. – 2013. – № 2. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/adaptivnaya-strategiya-organizatsii/viewer>.

12. Серебрякова, Г. В. Модели управления развитием организации / Г. В. Серебрякова, И. В. Незамайкин. – Чебоксары : Среда, 2022. – 148 с. – Текст : непосредственный.

13. Сименко, И. В. Адаптивная стратегия предприятия: современное категориальное измерение / И. В. Сименко, Е. А. Доля. – Текст : непосредственный // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2023. – № 6. – Т. 4. – С. 70-77.

14. Тихомирова, О. Г. Адаптивное управление предпринимательскими структурами как открытыми динамическими системами / О. Г. Тихомирова. – Текст : непосредственный // Фундаментальные исследования. Экономические науки. – 2012. – № 9. – С. 495-499.

15. Магомедова, З. О. Состояние электронной коммерции в России / З. О. Магомедова. – Текст : непосредственный // Экономика и предпринимательство. – 2020. – № 3 (116). – С. 244-247.

16. Новостной портал: Проект Retail.ru 2023. – URL <https://www.retail.ru/advert/>. – Текст : электронный.